

KƏND MƏKTƏBLƏRİNDƏ İXTİSASLI PEDAQOJİ KADR ÇATIŞMAZLIĞI

Qurbanova Xəyalə Rəhman

0009-0002-2562-6299

müəllim

Bakı Slavyan Universiteti

memxeval@yahoo.com

+994558440994

XÜLASƏ

Kənd təhsil sistemi məzmununa və funksionallığına görə dövrün tələblərinə cavab verməli, yəni şagirdlərin öz arzu, istək və imkanları əsasında təhsil trayektoriyasını qura bilməsi üçün əlverişli şərait yaratmalıdır. Kənd məktəblərinin gənclərin uğurlu həyat tərzini üçün təhsil və praktiki təlim mərkəzinə çevrilməsi aqrar sahənin sabit iqtisadi və sosial inkişafı ehtiyacları və uşaqların təhsil ehtiyaclarının ödənilməsi zərurəti ilə müəyyən edilir. Kənd inkişafının mühüm komponenti təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir ki, bu da əsasən ixtisaslı kadrların mövcudluğu, texnoloji təchizat, təhsil infrastrukturundan asılıdır. Kənd yaşayış məntəqələrinin inkişafının ən mühüm komponenti kimi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi zərurəti əsaslandırılır və kənd təhsil müəssisələrində ixtisaslı kadr çatışmazlığı məsələsini bu məqalədə aydınlaşdırır.

Açar sözlər: *kənd məktəbləri, pedaqoji kadr çatışmazlığı, ixtisaslaşdırılmış müəllim, tədris, kənd mühiti*

Abstract

Shortage of Qualified Teaching Staff in Rural Schools

The rural education system must meet the demands of the times in terms of both content and functionality, creating favorable conditions for students to build their educational trajectories based on their own desires, interests, and capabilities. Transforming rural schools into centers for education and practical training for a successful lifestyle among youth is driven by the need for stable economic and social development in the agricultural sector and the necessity of meeting children's educational needs. A key component of rural development is improving the quality of education, which largely depends on the availability of qualified personnel, technological resources, and educational infrastructure. This article highlights the need to improve education quality as a crucial aspect of rural development and addresses the issue of the shortage of qualified staff in rural educational institutions.

Keywords: *rural schools, shortage of teaching staff, specialized teachers, instruction, rural environment*

Giriş

Təhsil mühüm sahələrdən biri olmaqla yanaşı, həm də əhalinin və cəmiyyətin sosial həyatının əsas inkişaf hissəsi olub dünyada ən böyük və çoxşaxəli istiqamətlərindəndir. Çünki hazırda belə miqyasda cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edəcək ikinci sahə tapmaq çətindir və davamlı inkişaf hər bir dövlət üçün prioritet məsələdir. Bir çox ölkələr kimi Azərbaycanda da bu istiqamətdə təhsilin uzunmüddətli davamlılığı və dayanıqlılığının inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən milli təhsil konsepsiyası və təhsil sisteminin bütün sahələrinin inkişafını özündə ehtiva edən dövlət proqramları həyata keçirilir. [1]

Məktəbsiz, ixtisaslı kadrlar olmadan kənd mövcud ola bilməz, çünki gənclər, uşaq ailələr olmayanda inkişaf da yoxdur. Belə bir kənd məhv olmağa məhkumdur. Kənd yaşayış məntəqələrinin inkişaf etmədiyi ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi və idxalın əvəzlənməsi problemi həll edilə bilməz və bu, müasir dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti olan iqtisadi və milli təhlükəsizliyin ən mühüm problemidir. Beləliklə, kənddə təhsil problemi həll edilmədən ölkənin ərzaq, sosial və son nəticədə milli təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükə yarana bilər. [3]

Gələcək müəllimlərin hazırlanması təhsil sahəsində ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Müasir cəmiyyətin özünü təkmilləşdirməyə çalışan, öz fəaliyyətini təhlil etmək qabiliyyətinə malik, peşəkar problemləri tez və yaradıcı şəkildə həll edə bilən mütəxəssislərə ehtiyacı var. [2]

Problemə aktuallığı. Belə ki, kənd məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan problemlərdən biri pedaqoji kadr çatışmazlığı problemidir. Müəllimlərin fikrincə, bu problem birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir, çünki məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinə, eləcə də məktəblərdə şagirdlərin sosial tərbiyəsinə mühüm təsir göstərən müəllimlərdir.

Bu məqalənin yazılma **məqsədi** kənd mühitinin xüsusiyyətləri və kənd mühitində gələcək müəllimlərin təhsil fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən etməkdir.

Bu gün sinifdə tələbələrin sayı 20-30 nəfərdən də azdır, buraxılış siniflərində isə cəmi 3-5 şagird var. Bu, ixtisaslaşdırılmış müəllim çatışmazlığı problemi yaradır ki, bu da bəzi müəllimləri eyni anda müxtəlif sahələrdən bir neçə fənni tədris etməyə məcbur edir. Hazırda kənd təhsil müəssisələrində pedaqoji kadrların kütləvi çatışmazlığı müəllimlərin eyni vaxtda bir neçə fənni birləşdirib tədris etməsi 1,5-2 ştatda işləməyə məcbur edilməsinə səbəb olur. Təbii ki, belə bir yük təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Bu mərhələdə texniki (riyaziyyat), təbiət (fizika, biologiya, kimya) və xarici dilləri tədris edən müəllimlərin xüsusilə kəskin çatışmazlığı daha çox özünü göstərir. [3]

Kənd yerlərində məktəblərin sayının azaldılmasının ən mühüm səbəblərindən biri də yol infrastrukturudur. Məsələnin uzaq, yolların keçilməz və standartlara heç uyğun gəlməməsi kənd həyatını daha da çətinləşdirir. Layihəli sosial şəraitin olmaması səbəbindən ali məktəbi bitirdikdən sonra aşağı əmək haqqı və ümumiyyətlə həyat səviyyəsi ilə kəndə köçməyə həvəs göstərməyən ixtisaslı kadrların kəskin çatışmazlığına gətirib çıxardır. [3]

Mütəxəssislərlə razılaşmaq olmaz ki, müəllimin yalnız maaşı ümumi təhsilin keyfiyyətinə ciddi təsir göstərmir. Təcrübə göstərir ki, müəllimlərin maddi həvəsləndirilməsi onların peşəkar fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün yeganə tədbir deyil. Müəllimlərin (xüsusilə gənclərin) motivasiya səviyyəsini azaldan eyni dərəcədə əhəmiyyətli amil karyera yüksəlişi perspektivlərinin peşəkar və şəxsi inkişaf imkanlarının olmamasıdır.

Təəssüf ki, müəllimlik peşəsi karyera nərdivanının qurulmasını nəzərdə tutmur. Universitet məzunu peşə fəaliyyətinə müəllim kimi başlayır və bir qayda olaraq, eyni statusda təqaüdə çıxır. Mümkün karyera seçimləri baş müəllim və (nadir hallarda) məktəb direktoru vəzifələri ilə məhdudlaşır. Bundan əlavə, müəllim öz işində daim ciddi tənzimləyici çərçivələr içərisindədir: o, müstəqil qərar qəbul etmək imkanından məhrumdur, peşə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün alətlərin seçimində məhduddur. Bu vəziyyət öz peşəkar və şəxsi inkişafı üçün heç bir perspektiv görməyən istedadlı və iddialı gəncləri ruhdan salır.

Onu da qeyd etmək ki, bir çox kəndlərdə, respondentlərin qeyd etdiyi kimi, kitabxana, yaradıcılıq (mədəniyyət) sarayları, idman kompleksləri, muzeylər olsa da, bu mərkəzlər demək olar ki, fəaliyyət göstərmir və kənd sakinləri üçün heç bir maarifləndirici və asudə vaxt keçirmir. Təbii ki, bu bir sıra səbəblərə görə baş verə bilər. Bununla belə, dediyimiz kimi, müəllim yüksək yaradıcılıq potensialına, ictimai fəallığa malik olsa, peşə problemlərini tez və səmərəli həll etməyi bacarırsa, qarşılıqlı əlaqənin müxtəlif səviyyələrində dialoq qurursa, kənd firavan yaşayar, inkişaf edər. [6]

Sadəcə problemlərlə yanaşı, kənd yerlərində ümumi təhsilin keyfiyyətinə təhsil prosesinin pedaqoji effektivliyini azaldan bir sıra amillərin təsir göstərdiyi də aydındır, bunlardan ən əhəmiyyətliləri aşağıdakılardır:

- internetin sürətinin aşağı olması (bəzən ümumiyyətlə olmaması) və ümumtəhsil təşkilatlarının distant təhsilin inkişafı üçün kifayət qədər texniki təchizatının olmaması səbəbindən kənd məktəblərinin məhdud informasiya ilə kifayətlənməsi;
- tələbələrin fərdi işi üçün elmi, tədris və metodiki ədəbiyyatın çatışmazlığı;
- kənd məktəbinin böyük mədəniyyət və elm mərkəzlərindən, universitetlərdən, texnoparklardan, əlavə təhsil təşkilatlarından və şagirdlərin maraq və istedadlarının inkişafına fərdi dəstəyin mümkün olduğu digər müəssisələrdən ərazisinin uzaqlığı;
- müəllim heyətinin daim dəyişməsi, tədris yükünün olmaması, müəllimləri eyni vaxtda bir neçə fənn üzrə pedaqoji fəaliyyət göstərməyə məcbur etməsi, çox vaxt müvafiq təhsilin olmaması səbəbindən məktəblilərin tədris və elmi-tədqiqat fəaliyyətinə pedaqoji dəstəyin kifayət qədər keyfiyyətli olmamasına gətirib çıxartması;
- mədəni inkişafın, istirahətin və asudə vaxtın təşkili üçün infrastrukturun olmaması ilə əlaqədar kənd əhalisinin və kənd ailələrinin təhsil və mədəni səviyyəsinin aşağı olması;
- kənd məktəbində təhsilin təşkilinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tədris prosesinin müasir yüksək keyfiyyətli elmi və proqram-metodiki təminatının olmaması;
- təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ümumtəhsil təşkilatlarının inkişafı, müəllimlərin sosial-metodiki təminatı məsələlərində təhsil orqanları ilə kənd məktəblərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin zəif istifadə edilməsi. [3, 4,5,6]

Nəticə

Təhlil onu da göstərdi ki, kənd məktəblərinin informasiya texnologiyaları ilə kifayət qədər təmin olunmaması, eyni zamanda, mövcud elektron resurslardan bacarıqsız müəllim və şagirdlər tərəfindən səmərəsiz istifadə olunur.

Kənd məktəblərinə, onların kadr təminatına xüsusi diqqət yetirilir. Hesab edirik ki, gələcək kənd məktəbi müəllimi yüksək yaradıcılıq potensialına, ictimai fəallığa, sabit emosional intellektə malik olmalıdır. Eyni zamanda peşəkar problemləri tez və yaradıcı şəkildə həll etməyi bacarmalı, özünü təkmilləşdirməyə çalışmalıdır. Nəhayət, əvvəllər onun üçün xarakterik olmayan problemlərin həllində iştirak etmək, hakimiyyət orqanları və kənddə yaşayan əhali ilə konstruktiv dialoqa girməyi məharətlə yerinə yetirməyi bacarmalıdır. [6]

Əminik ki, peşəkar təhsil nəticələrinə nail olmaq üçün gələcək müəllim yüksək yaradıcılıq potensialına, ictimai fəallığa və sabit emosional intellektə malik olmalıdır [7]. Kənd mühitinin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq hesab edirik ki, kənd məktəbi müəllimi üçün yuxarıda qeyd olunan peşəkar keyfiyyətlər xüsusilə vacibdir. Kənd mühitinin xüsusiyyətləri gələcək müəllimlərdən başqa bir peşə fəaliyyətinə - təhsil fəaliyyətinə yiyələnməyi tələb edir. Bu vəziyyət kənd mühitində gələcək müəllimlərin təhsil fəaliyyəti fenomenini nəzərdən keçirməyin vacibliyini vurğulayır. [5]

Hal-hazırda, dövlət pedaqoji kadr çatışmazlığı probleminin müxtəlif mümkün həll yolları var. Bunlardan biri də informasiya və tədris mühiti vasitəsilə kadr çatışmazlığı olan aparıcı universitet professorlarının cəlb edilməsi ola bilər. [4]

Kənd məktəblərində fənlərin tədrisi üçün distant texnologiyalardan istifadə nəinki fənn üzrə daha keyfiyyətli bilik əldə etməyə, həm də ali təhsilə çıxış imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyə imkan verən çox perspektivli həll yolu ola bilər. Bu cür pedaqoji təcrübə aşağıdakılar vasitəsilə həyata keçirilə bilər: vebinarlardan, videokonfranslardan və ya ixtisaslaşmış təhsil platformalarından istifadə etməklə tələbələr üçün virtual dərslərin keçirilməsi və əlverişli vaxtda aparıcı müəllimlərdən fənlərin müstəqil öyrənilməsi üçün onlayn kursların yaradılması; tələbələrə öz bilik sahələrini genişləndirməyə imkan verən elektron kitabxana, o cümlədən universitetlərin kitabxanasına çıxışın təmin edilməsi və s.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Afaq Kərimli "Azərbaycanda Təhsilin Keyfiyyətinin İdarə Olunması Problemləri Və Onların Həlli İstiqamətləri"//Azərbaycan məktəbi// Azerbaijan Journal of Educational Studies // 2021. №2 səh.32-42
2. Заир-Бек С. И., Мерцалова Т. А., Анчиков К. М. Портрет российской сельской школы // Мониторинг экономики образования. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2020. № 35. С. 1–16.
3. Н. Б. Буренина, Ю. Ю. Яцык Подходы к решению проблемы кадрового дефицита в сельских школах Республики Крым //Геополитика и экогеодинамика регионов.Том 6 (16). Вып. 1. 2020 г. С. 135–144.
4. Севастьянов Дмитрий Владимирович, Прущак Олеся Владимировна цифровизация образования как фактор устойчивого развития сельских муниципальных образований///образование и проблемы развития общества, №4 (25), 2023 с.111-119
5. Стефановская Н. А. Просвещение как традиция духовной жизни : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06. Тамбов, 2001. 16 с.
6. Т. А. Ткачёва Просветительская деятельность будущего педагога в условиях сельской среды.//Педагогический ИМИДЖ № 2 (51), апрель – июнь 2021 с.222-233
7. Якушкина М. С., Илакавичус М. Р., Якушкина И. И., Матина Г. О., Амбурцев Р. А., Загривная Т. А., Кожемякина Л. А. Просветительство как ресурс развития пространства образования взрослых государств-участников СНГ: коллективная монография / под общ. ред. М. С. Якушкиной. СПб. : СПб ИУО РАО, 2016. 237 с.